

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

PSIXOLOGIYADA XAVOTIRLANISHNING ILMIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Otamuratov Rustam Uskanovich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

rustamota1989@gmail.com

O‘rolov Husniddin Omon o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi

Rahimova Sabohat Bahodir qizi

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kundagi dolzarb bo‘lgan psixologiyadagi muammo xavotirlanish uning ilmiy-nazariy tomonlari darajalari va yuzaga chiqishlari haqida boradi.

Kalit so‘zlar: xavotir, qo‘rquv, tashvish, klassik psixoanaliz, individual psixologiya, neopsixoanaliz, gumanitar va kognitiv psixologiya, abstrakt, fenomen.

Mamlakatimizda ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar ertangi yosh avlodni har tomonlama tarbiyalab, kelajakda komil insonlar bo‘lib yetishishlarini ko‘zda tutadi. Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq mamlakatimizning ertasi bo‘lgan yosh avlodga e’tibor katta bo‘lgan [1].

Tashvish - bu zamonaviy psixologiyada xavotirlanish bilan alamshingan yoki to‘ldirib keluvchi atama sifatida keladi. Xavotirlanish – bu noqulaylikni kutish bilan bog‘liq hissiy noqulaylikni boshdan kechirish, tahdidli xavfning oldindan sezilishi. Xavotirlanish hissiy holat va barqaror mulk, shaxsiyat yoki temperament xususiyati sifatida ajralib turadi. Jahon psixologik adabiyotlarda bu atama “qo‘rquv” va “tashvish” tushunchalarida qayd etilgan. Bundan tashqari, oxirgi tashvish ham butun hodisani ifodalash uchun ishlatiladi. “Xavotirlanish” - bu shaxsning hissiy holatini ifodalovchi tashvish hissi. Vaziyat sub’ektiv his - tuyg‘ular, tashvish, qorong‘u his-tuyg‘ular va fiziologik nuqtai nazaridan-avtonom nerv tizimining faollashishi bilan tavsiflanadi. Bu holat stressli vaziyatga hissiy munosabat sifatida paydo bo‘ladi va vaqt o‘tishi bilan intensiv va dinamik ravishda vaziyat nuqtayi nazaridan yoki shaxsiy sigftlar bilan farq qilishi mumkin.

Jahon adabiyotlarida xavotirlanish va qo‘rquv muammolari bilan bir qator olimlar shug‘ullanishgan bo‘lib, F. Lersch, R.B.Kettel, Uilyam Mac Daugoll, G.A. Murray, B. Weiner, K. Dvek, A. Bandura, E. Desy, R. Rayan, Yu. Kul va boshqalar tashvish va xavotirlanish muammosini o‘rganishda yuqori natijalarga erishishgan. Xavotirlanish bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarni va ularga tegishli bo‘lgan ishlar sarhisobi qaralganda ushbu mavzuga tegishli bo‘lgan ilmiy maqola va ilmiy ishlar sezilarli darajada so‘nggi yillarda ortib borayotganini ko‘rish mumkin, shunday qilib, 1920-yilda psixologik adabiyot va jurnallarda abstraktda faqat 3 ta maqola, keyingi 1960-yilda – 222 ta va 1995-yilda esa – 600 dan ortiq maqolalar yozilgan bo‘lib hozirgi kunga kelib ushbu maqola va ishlanmalarning soni mingdan ziyod bo‘lgan bo‘lsa ajab emas [2].

Xavotir muammosiga bo‘lgan qiziqish turli yo‘nalishdagi psixologlarning ishlarida aks ettirilgan. Ushbu ilmiy atamani ilk marotaba klassik psixoanaliz vakili - Z. Freyd fan olamiga olib kirgan. Bundan tashqari klassik psixoanaliz vakili V. Reich; individual psixologiya vakili - A. Adler; neopsixoanaliz maktabi vakili - K. Horney, G. Sullivan, E. Erikson; gumanitar va kognitiv psixologiya maktabi vakili - K. Rogers va J. R., D. Teylor, C. Spielberger, X. Eisenk, Kattel, K. Izard, N. Miller, A. Spens, Sirazon va boshqalar tashvishlarning eksperimental tadqiqotlari bilan shug‘ullanishgan. Rus psixologiyasi vakillari orasida ushbu mavzuga oid bilimlari bilan katta hissa qo‘shgan olimlar - A. Prixojan, F. Berezin, Yu. Xanin, V. Stolin va boshqalar sanaladi. Ular shaxsiy tashvish va muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasi o‘rtasidagi munosabatlarni tadqiq qildilar: H. Hekhausen (1980), D. McClelland (1957), D. Atkinson (1957), K. Devidson (1960), S. Sarazon (1972), D. Naycholls (1976), R. Waite (1960). Bugungi kunga qadar xavotirlanishni na nazariy aniqlik, na motivatsiya fenomeniga qarashlilikini o‘ziga xosligi muammosiga xali yetarli ma’lumotlar olishdagi natijalarga erishishmagan [4].

Yuqoridagilarga olimlarning xavotirlanishga oid bilimlaridan foydalangan holda, ularga asoslanib, quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

- xavotirlanish - bu odamning tashvishlanish tajribasiga bo‘lgan moyilligi,
- xavotirlanish holati "men" sohasida yuzaga keladigan ziddiyat bilan muammoli vaziyat,
- ishonch bilan, tashvish aloqa motivatsiyasi, muvaffaqiyatga erishish uchun motivatsiya va h.k. kabi vazifalarni bajarishga kirishadigan yetakchi shaxsiy tuzilmalar o‘rnini egallaydi,
- har bir inson o‘zining optimal darajadagi tashvish va xavotirlanish darajasiga ega-bu “foydali tashvish” deb ataladi,
- xavotirlanish - haddan tashqari yuqori darajadagi xatti-harakatlar va faoliyatning umumiy tartibsizligida namoyon bo‘ladigan noto‘g‘ri reaksiya

sifatida qaraladi [5-6].

F. B. Berezin xavotir (qo‘rquv) holati hissiy holati bo‘lib, bir qator hissiy-emosional holatlar kabi tabiiy ekanligini ta’kidlaydi, shunga qarab olim xavotirni bir-biri bilan almashib, o‘z rivojlanib boradigan xavotirlanish holatining oltita darajasini aniqladi. Ushbu darajalar bizning xavotirlanish holatini yanada yaqinroq tushuniob olish imkonini beradi, ular quyida keltirildi:

1. Birinchi daraja - signalning eng past intensivligi. Bu keskinlik, xushyorlik, noqulaylik hissi bilan ifodalanadi. Bu tuyg‘u tahdid belgisi emas, balki signalning yanada aniq namoyon bo‘lishining tezkor boshlanishi uchun signal sifatida xizmat qiladi. Ushbu signal darajasi eng katta adaptiv qiymatga ega.

2. Ikkinchi darajada - ichki taranglik hissi giperostezik reaksiyalarni o‘zgartiradi yoki ular unga qo‘shiladi. Ilgari neytral bo‘lgan his-tuyg‘ular muhim ahamiyat kasb etadi va ular kuchaytirilganda - salbiy hissiy-tuyg‘ular yuzaga keladi (affekt).

3. Uchinchi daraja - bu tashvish. Bu noaniq tahdid, noaniq xavf hissi ko‘rinishi tariqasida namoyon bo‘ladi.

4. To‘rtinchi daraja - qo‘rquv. Bu xavotirning oshishi bilan yuzaga keladi va ob‘ektiv ravishda namoyon bo‘ladi, noaniq xavfni aniqlash boshlanadi. Shu bilan birga, qo‘rquv bilan bog‘liq bo‘lgan ob‘ekt, albatta, tashvishning haqiqiy sababini, haqiqiy tahdidni aks ettirmaydi.

5. Beshinchi daraja - yaqinlashib kelayotgan falokatning muqarrarligi hissi, bu xavotirning asta-sekin o‘zib borishi va qo‘rquv hissi bilan ifodalanadi. Shu bilan birga, bu tajriba his-tuyg‘ularning mazmuni bilan emas, balki tashvishning ortishi bilan bog‘liq. Bunday tajriba noaniq, ammo juda kuchli tashvishlarga olib kelishi mumkin.

6. Eng muhim daraja - bu xavotirli va qo‘rqinchli hayajon, bu vosita oqimi, vahima atrofdagilardan yordam izlash muhtojligi bilan ifodalanadi [3].

Xavotirlanish aniq yoshga xos xususiyatga ega. Har bir yosh davri uchun, barqaror ta‘lim sifatida real tahdid yoki tashvish mavjudligidan qat‘i nazar, ko‘pchilik bolalar uchun ortib borayotgan tashvishga sabab bo‘ladigan muayyan sohalar, haqiqat ob‘ektlari mavjud.

Xavotirlanish insonning muloqot qilish qobiliyatiga ishonchsizligiga olib keladi, salbiy ijtimoiy maqom bilan bog‘liq va ziddiyatli munosabatlarni shakllantiradi. Bunda o‘smirlarda doimo o‘zlariga va qarorlariga ishonchlari komil emas, ular doimo atrof dan muammoni kutishadi, hissiy jihatdan beqaror, shubhali, ishonchsiz bo‘lib qolishadi. Ular bilan muloqot tanlangan, hissiy jihatdan notekis bo‘lib qoladi va qoida tariqasida, eski qo‘shimchalar doirasi bilan chegaralanadi. Notanish odamlar bilan aloqa qilish qiyin, suhbatni boshlash

qiyin, to'satdan savollarda chalkashlik va tormozlanish paydo bo'ladi [7].

Muayyan darajadagi tashvish - faol shaxsning tabiiy va majburiy xarakteristikasi sanaladi, sababi yuqorida aytib o'tganimiz kabi motivlar va qiziqishlarning ko'pligi shaxsda ko'plab muammolarni va xavotirlarni keltirib chiqaradi. Har bir inson o'zining maqbul yoki kerakli darajadagi xavotirlik – simptomi va sindromiga ega - bu esa shaxsning hayotdagi foydali tashvishi sanaladi. Insonning bu boradagi ahvolini baholash uning uchun o'z-o'zini nazorat qilish va o'z-o'zini tarbiyalashning muhim tarkibiy qismidir. Haddan tashqari yuqori darajadagi xatti-harakatlar va faoliyatning umumiy tartibsizligida namoyon bo'ladigan noto'g'ri reaksiya sifatida qaraladi. Yuqori tashvishli toifaga mansub shaxslar o'zlarining hurmati va hayotiy faoliyati uchun keng ko'lamlı vaziyatlarda o'zlarida shaxsiy va vaziyatli tahdidni ko'rishga moyil bo'lishadi. Bunday holatlarda ular keskinlikning aniq holatiga javob berishadi. Xavotirlanish umumiy ma'noda ayni xotiramizda paydo bo'ladigan dastlabki tajribalariz orqali yuzaga chiqadi. Shuning uchun ham yaxshi xotiralar insonni xavotirlanishdan saqlay oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – T: O'zbekiston NMIU, 2017-y, 24-b.
2. X.Рухиева, Р.Отамуратов., Ўсмирлик даврига хос бўлган суицидал хулқ-атворнинг психодиагностикаси., “Tafakkur tomchilari”T-2021., 237-241-bet.
3. Sh.E.Yuldashev, R.U.Otamuratov, E.M.Safarova., Voyaga yetmaganlar o'rtasidagi suisidal holatlar psixoprofilaktikasi va diagnostikasi., “Fan va ta'lim” T-2022., 4,231-bet.
4. R.U.Otamuratov., Kasbiy motivatsiyalarda qo'rquv va xavotirlanish psixokorreksiyasi, magistrlik dis., T-2022., 79-bet.
5. Sharofitdinov, A. (2022). SHAXS RIVOJLANISHIDA HISSIY INTELLEKTNING O'ZIGA XOS O'RNİ. *Журнал Педагогики и психологии в современном образовании*, 2(5).
6. Sharafitdinov Abdulla Qarshiboyev Sardor Alisher ugli 2022, The role of family in the formation of learning motivation for adolescents. Texas Journal of Multidisciplinary Studies ISSN NO: 2770-0003 <https://zienjournals.com> Date of Publication: 30-03-2022
7. Sharofitdinov, A. (2022). O'SMIRLARDA JINOYATCHILIK XULQINING KELIB CHIQISHI . *Журнал Педагогики и психологии в современном образовании*, 2(6), 78-81. извлечено от

<https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5489>

8. Yusupov U., Gaybullayeva M. Yoshlarning ijodiy tafakkurini shakllantirish //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 515-518.

9. Yusupov U., Baxtiyorova M. Ijtimoiy gender stereotiplar //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 452-455.

10. Yusupov U., Ergasheva M. Bolada axloqiy va madaniy malakalarni shakllantirishda oilaning roli //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 442-445.